

Проблемное обучение по базовой физике

Преподаватель физики Чирчикского государственного педагогического университета Джумаева Гулноза Саидовна

Аннотация

В этой статье, первой в серии статей, мы представляем курс проблемного обучения, который мы использовали для успешного наращивания потенциала студентов-физиков. Мы представляем цели обучения в различных областях базовой физики и то, что каждая проблема пытается достичь своим решением.

Ключевые слова: пробный камень, пробная проблема, конструктивист, механика, кинематика.

Существует критика, что на каждом этапе обучения, успех на экзаменах в настоящее время, сценарий обучения в значительной степени полагался на воспроизведение материала, которому учащиеся сумели научиться. Не придается значения развитию необходимых навыков, которые могут сделать студентов думающих как профессионалы. Если тщательно выбрать проблемы как часть учебного процесса, то они могут стимулировать развитие группы навыков, что может быть важной составляющей компетентности профессионала. Проблемное обучение считается удобным методом преподавания предмета. Проводится множество экспериментов во всем мире с положительным результатом. Решение проблем приводит к существенному рассуждения о предмете. Решение проблем — это построение более высоких целей обучения. Согласно Блуму (1980), этими целями являются понимание, применение, анализ и синтез. Занятие наукой само по себе является решением проблем. На уровне базовой физики все выбранные задачи должны быть четко определены. Описанное в предмете науки формальное обучение должно предшествовать проблемному обучению. Помимо того, что они используются для тестирования, проблемы могут стать хорошими инструментами для того, чтобы помочь учащимся построить свои знания. Направление «поощрения проблемных навыков» - способности решать проблемы и применения физической концепции. Их содержание, полезно в реальных жизненных ситуациях и они делают изучение физики более актуальным, содержательным и интересным. Мы попытались выбрать наши специальные проблемы для курса, разработанного и следующего за ним. Реддиш (1994) назвал их пробным камнем. Хотя мы использовали их в другом смысле, чем Реддиш. Под пробным камнем мы подразумеваем задачу, которая удовлетворяет более чем одному из следующих критериям:

- (I) Проблема, которая включает в себя основной принцип
- (II) Проблема, которая достаточно привлекательна или богата контекстом
- (III) Задача должна быть достаточно сложной, но не слишком сложной, чтобы подключения учащихся.
- (IV) Должны требовать шаги, которые не являющиеся механическими, но требующие принятия некоторых решений.

(V) Проблема должна иметь **точно поставленную** цель

(VI) Задача должна помочь учащимся понять тему и применение

Мы провели такой курс решения задач, охватывающий темы из базовой физики с подобными проблемами. Большинство задач требовало использования одной или нескольких из вышеупомянутых стратегий. Задачи были на уровне стандартного учебника «Основы физики». Большинство задач были выбраны из учебников, конкурсных экзаменов, таких как ДТМ, и из олимпиады по физике. Источник некоторых проблем неизвестен, так как авторы **перестали** отслеживать их в течение определенного периода времени, но мы нашли их незаменимыми. Некоторые проблемы были специально разработаны в соответствии с потребностями.

Стратегию, которую мы использовали, чтобы заставить студентов решать задачи, можно назвать конструктивистской, особенности которой заключаются в следующем.

(I) Преподаватели должны играть роль **посредника, помогающего** учащемуся получить свои собственные знания, **понимать** концепции и **играть** активную роль в процессе обучения.

(II) Учебная среда должна быть разработана таким образом, чтобы поддерживать (путем предоставления книг) и **развивать** (через проблемы: пробные камни и вспомогательные (дополнительные) и встречные вопросы) мышление учащегося.

Здесь, обучение становится активным процессом, в котором учащийся учится открывать принципы, сами понятия и факты.

(III) **Требуется**, чтобы инструктор обладал культурой, ценностями и опытом, чтобы стать неотъемлемой частью взаимодействия между учащимися и задачами в формировании смысла.

(IV) Учащиеся учатся, опираясь на знания, которыми они уже обладают и управляемые вмешательства исправляют ошибки, которые закрадываются в их понимании.

(V) Должна быть инкультурация. Студенты должны быть ознакомлены с культурой предмета. В нашем случае студенты приобщались к культуре занятий физикой путем решения задач.

(VI) Самое главное, должна быть **эффективность**. То есть студентам не даются ответы на любые вопросы, но их нужно направлять (используя такие вмешательства, как вспомогательные задачи, встречные вопросы, познавательные конфликты) где **они придут к ответу самостоятельно**.

Задачи на движение, с которыми мы имели дело, даются следующим образом с обучением цели и то, что каждая проблема, как ожидается, будет достигнута вместе с решением. Эти проблемы могут быть использованы учителями для обучения более тонким аспектам понятий. Учитель может использовать любой метод, который они предпочитают: (i) это может быть сделано в классе (ii), может использоваться в качестве учебных пособий (iii), может даваться в качестве домашнего задания (iv), может использоваться, как инструмент для помощи

учащимся построить свои собственные знания. Мы использовали эти задачи для **работы в классе** (как в (iv)), где учитель использует конструктивистский метод, как обсуждалось выше, и описан Прадханом (2009г). В результате такого курса мы обнаружили у студентов способность роста и **готовность** к вызовам, о которых раньше и не думали.

Механика

Цели обучения:

1. Понимать движение, не думая о происхождении движения, особенно о силе.
2. Движение с постоянным ускорением в одном и двух измерениях. Движение всегда относительно наблюдателя и, следовательно, меняет описание, когда мы переключаемся с одного наблюдателя на другого. В двух измерениях есть спец. класс, который представляет собой круговое движение.
3. Понимание движения: линейного и вращательного (или равновесного) в **главе** Законы движения Ньютона.
4. Понимание некоторых взаимодействий в **главе законов** сохранения (например, импульс, энергия и т. д.). Например, последний эксперимент на **БАК** (большой адронный коллайдер) также включает эти принципы. Мы попытались включить на базовом уровне физики.
5. Ознакомиться с математической структурой работы с тем, что рассматривается в вышеуказанных **пунктах**.

1. Кинематика

Лифт поднимается вверх с ускорением $1,2 \text{ м/с}^2$. **При движении** его вверх **со скоростью** $2,4 \text{ м/с}$, болт падает с потолка лифта **на расстоянии** $2,75 \text{ м}$ от пола.

Рассчитать:

- (a) Время полета болта от потолка до пола лифта.
- (b) **Путь и перемещение**, пройденное болтом при свободном падении относительно шахты лифта. (Иродов 1988)

Задачи, связанные с этой проблемой:

1. Определить систему отсчета.
В этом случае учащиеся могут работать с **одной** из двух систем:
(1) лифт и (2) земля (какая проблема указывает на шахту лифта).
2. Задать значения скорости, ускорения и перемещения, **учитывая знаки, соответствующие каждому случаю**.
3. Признать, что время одинаково (инвариант Галилея) в обеих системах отсчета.
4. Уметь понимать разницу между пройденным **путем и перемещением**.

Эта задача дает полную картину использования кинематических уравнений, которые должны быть использованы **для** движения с постоянными ускорениями.

В качестве вспомогательной задачи для иллюстрации использования кинематических уравнений, **согласуя со знаками** и преобразуя единицы измерения.

Автомобиль движется по прямому шоссе со скоростью 126 км/ч и **тормозит, пройдя** расстояние 200 м. Как долго нужно останавливать машину? [NCERT 2006b]

2. Движение снаряда

Мяч **падает** с нулевой начальной скоростью на гладкую наклонную плоскость, образуя угол с горизонтом. Мяч упруго отскакивает от наклонной плоскости, упав на определенное расстояние. На каком расстоянии от точки удара мяч отскочит второй раз? (Иродов 1988)

Задачи, связанные с этой проблемой:

1. Использовать принцип сохранения энергии для нахождения скорости при ударе.
2. Использовать принцип сохранения импульса и геометрию, чтобы найти направление движение после удара.
3. Понять значение упругого удара.
4. Проблема движения: либо разбить движение на два **соответствующих** движения, либо рассматривать его как **единое движение**.
5. Принять решение о точке удара, чтобы ее можно было включить в уравнения снаряда.

Небольшие задачи, необходимые для решения этой **проблемы**, требуют от учащихся понимания того, как **применяются** уравнения снаряда или как движение можно разбить на два разных **соответствующих** движения.

Использованная литература:

1. Баден Магги Савин: «Проблемное обучение в высшем образовании: нерассказанные истории», Общество исследований в области высшего образования (2000 г.)
2. Бенджамин С. Блум, редактор, Макс Д. Энгельхарт, Эдвард Дж. Ферст, Уокер Х. Хилл, Дэвид
3. Холлидей, Резник и Уокер, «Основы физики», 6-е изд., (2005)
4. Иродов И.Е., «Проблемы общей физики», Изд-во МИР (1988).